

Revista Divulgación Científica
Universidad Territorial Deltaica Francisco Tamayo
Nº 2, Enero - Junio, 2020
Depósito legal: DA2019000004
<https://redici-utdft.webnode.es/>

FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA UNIVERSIDAD TERRITORIAL DELTAICA FRANCISCO TAMAYO

Abrahán José Sifontes Hernández

Universidad Territorial Deltaica Francisco Tamayo
Tucupita, Estado Delta Amacuro, Venezuela
sifontesaj@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-1342-5564>

Recepción: 23- 08 -2019 y Aprobación: 16 - 10 -2019

Resumen

Una de las instituciones con mayor poder en la sociedad es la educación, comprendiendo esta, como el pilar fundamental y transversal para el desarrollo de los pueblos, está llamada a generar reflexiones no solo sobre la importancia de la educación, sino también para la prevención de riesgos ante posibles desastres de origen natural y antrópico en el ámbito universitario. El propósito de esta investigación es reflexionar sobre la formación permanente del profesional universitario en la gestión del riesgo de desastres, en los egresados de la Universidad Territorial Deltaica Francisco Tamayo (UTDFT). Esta investigación tiene un enfoque cualitativo, sustentado en el método investigativo etnográfico, el cual permite conocer la realidad objeto de estudio. Las técnicas que determinaron la elaboración de este artículo fueron la entrevista y el análisis documental. Hay que hacer referencia que los informantes claves para esta investigación son los docentes de esta casa de estudio, quienes permitieron conocer las diferentes amenazas, riesgo y vulnerabilidades existente en la universidad y sus alrededores. Finalmente, por la misma complejidad de los requerimientos para la aplicación de la gestión de riesgo ante cualquiera amenaza, es necesario mancomunarse esfuerzos para promover aprendizajes preventivos, de manera constante en las diferentes instituciones educativas, en especial la universitaria.

Palabras Claves: Vulnerabilidad; amenaza; riesgos; formación permanente; profesional universitario

Abstract

One of the institutions with the greatest power in society is education, understanding this, as the fundamental and transversal pillar for the development of peoples, is called to generate reflections not only on the importance of education, but also for the prevention of risks before possible disasters of natural and anthropic origin in the university environment. The purpose of this research is to reflect on the permanent training of university professionals in disaster risk management, in graduates of the Deltaica Territorial University Francisco Tamayo (UTDFT). This research has a qualitative approach, based on the ethnographic research method, which allows to know the reality under study. The techniques that determined the elaboration of this article were the interview and the documentary analysis. It should be noted that the key informants for this research are the teachers of this house of study, who allowed to know the different threats, risks and vulnerabilities existing in this university and its surroundings. Finally, due to the same complexity of the requirements for the application of risk management in the face of any threat, it is necessary to join forces to promote preventive learning, constantly in the different educational institutions, especially

the university.

Key words: Vulnerability; threat; risks; continuing education; university professional

Introducción

En este artículo se resumen los resultados de un esfuerzo de investigación, a través de unas interrogantes, las cuales generaron algunas ideas que estarían ayudando a promover un mejor abordaje de la gestión de riesgos de desastres, tanto de origen natural como antrópico, también llamados sicionaturales y tecnológicos, en los diferentes Programas Nacional de Formación (PNF), implementados en la Universidad Territorial Deltaica Francisco Tamayo (UTDFT).

Esta iniciativa es producto de la necesidad y trascendencia que, desde la percepción del autor, debe generar un espacio de reflexión acerca de los avances y objetivos por alcanzar en este tema, a partir de diferentes frentes o actores, tales como: el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria de la República Bolivariana de Venezuela y los organismos competentes en esta área, como lo son: Cuerpo de Bombero, Protección Civil, entre otros; igualmente las familias y la población del estado Delta Amacuro, Venezuela.

En tal sentido, la experiencia profesional del trabajo con los docentes de la Universidad Territorial Deltaica Francisco Tamayo ha mostrado la realidad de la separación entre la teoría y la práctica; es decir, por un lado, algunas personas e instituciones han venido hablando desde algún tiempo sobre la importancia de la inserción del tema de gestión del riesgo de desastres, en los diferentes contenidos programáticos utilizados en los distintos programas nacional de formación, por el otro, se encuentra la realidad actual del país, con una insuficiencia presupuesta que acarrea o conlleva al déficit de materiales didácticos necesarios, para el desempeño de la praxis educativa, lo que hace un poco costoso, llevar a cabo la actividad relacionada con la gestión del riesgo ante los desastres.

La integración del enfoque de la gestión del riesgo en los programas antes referido, es determinante para incrementar la concienciación sobre el efecto y causa de los desastres. Las instituciones universitarias que introduzcan la gestión del riesgo cooperan con una cultura para la prevención antes los desastres, la cual es vital para mantenerse a través de los tiempos. Estas labores minimizan los riesgos de desastres y fortalecen las capacidades de todos los profesionales egresados de estas universidades, para responder a las emergencias.

Para tal efecto, el propósito de este artículo es reflexionar sobre la formación permanente al profesional universitario en la gestión del riesgo de desastres, para avanzar en el fortalecimiento de competencias y capacidades que permita a toda la comunidad universitaria, reconocer las diferentes situaciones de amenazas que puedan ocasionar un grado de vulnerabilidad, éstos se convertirían en herramientas para prevenir, reducir todos efectos negativos, dicho de otra manera, durante la ocurrencia de un desastre, la educación renueva la calidad de vida y brinda un mejor porvenir a la persona; así mismo, es útil para cubrir otras compromisos y sobre todo brindar mayor bienestar y seguridad.

El componente metodológico del presente artículo está basado en el enfoque cualitativo, específicamente en el método etnográfico, Blackshields, Cronin y Higgs (2016), sostienen

que el “[...] trabajo de campo etnográfico promueve una experiencia de aprendizaje [...] La participación en el trabajo de campo etnográfico fuera del aula facilita los vínculos entre el aprendizaje dentro de la universidad y el mundo exterior [...]” (p. 118). Por lo antes señalado, el método etnográfico es muy utilizado en las investigaciones sociales, donde se busca comprender las características de una determinada población, es decir, su forma de vida.

De acuerdo con lo antes señalado, se puede afirmar que el método etnográfico, es idóneo para el desarrollo de esta investigación, por ser el más apropiado para el abordaje de ésta, el cual permite crear una imagen real y fiel de la comunidad universitaria en estudio, para la comprensión directa de las experiencias de cada uno de los grupos que hacen vida en esta institución, de allí surgirán características similares y diferentes en la población objeto de estudio, en la gestión del riesgo del desastre. Además de esto, la investigación se fundamentó en el análisis documental, a través de lecturas exploratorias y evaluativas sobre incidentes y acontecimientos de origen natural o antrópico.

En concordancia con todo lo antes expuesto, surge una interrogante para darle sentido y pertinencia a esta investigación: ¿Cuáles son los fundamentos y principios de la gestión del riesgo de desastres en la formación permanente del profesional universitario egresado de la Universidad Territorial Deltaica Francisco Tamayo (UTDFT)? Para dar respuesta a ésta pregunta, se plantea el siguiente propósito: reflexionar sobre la formación permanente del profesional universitario en la gestión del riesgo de desastres, en los egresados de la Universidad Territorial Deltaica Francisco Tamayo (UTDFT).

La Educación y Gestión de Riesgos

La educación hoy en día suele asociarse a un proceso institucionalizado dispuesto exhibir sistemáticamente todos aquellos hechos, ideas, destrezas, habilidades y técnicas a quienes a ella acuden con el fin de formarse. Indudablemente, que la educación constituye un derecho primordial de todas las personas. En concordancia con esto, la Ley Orgánica de Educación (2009), establece el fin de la educación y el propósito del Sistema Educativo Nacional:

Artículo 4: La educación como derecho humano y deber social fundamental estará orientada al desarrollo del potencial creativo de cada ser humano en condiciones históricamente determinadas, constituye el eje central en la creación, transmisión y reproducción de las diversas manifestaciones y valores culturales, invenciones, expresiones, representaciones y características propias para apreciar, asumir y transformar la realidad. (p.5)

En este apartado, se evidencia la educación como un derecho humano, que promueven las condicionante histórico del desarrollo del potencial creativo tanto individual como colectivo de los venezolanos, es decir, se pudiera reflexionar acerca de las razones y las circunstancias que han motivado las apariciones de los desastres en el pasado, al mismo tiempo, reconocer el dinamismo del territorio y la práctica que se pudieran implementar para minimizar el impacto de los desastres en el futuro. En correspondencia con este planteamiento, Garbanzo (2016) señala que:

[...] la educación posee un rol fundamental en la conducción eficiente de las organizaciones educativas, desarrollándolas como organizaciones

inteligentes, de manera que alcancen altos estándares de calidad en el servicio que ofrecen, traducido en una mejor formación según la población meta a la cual se dirige. (p. 40)

Por lo antes expresado, se afirma que a lo largo de los últimos años la educación, viene siendo reconocida como protagonista fundamental de la gestión integral del riesgo de desastres, debido a que esta reconoce de forma holística los problemas de desastres y sus antecedentes, de la manera como un quehacer educativo y académico más compenetrado con las realidades territoriales, al respecto Linayo (2015), sostiene que la gestión de riesgos viene siendo promovida por la Oficina de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura UNESCO y que lleva como nombre el de Decenio Internacional de la Educación para el Desarrollo Sostenible UNESCO, EDS 2005-2014, cuyo, principal y explícito objetivo del Decenio Internacional de la Educación para el Desarrollo Sostenible es,

integrar los valores inherentes al desarrollo sostenible en todos los aspectos de la enseñanza, para fomentar con ello cambios en el comportamiento que faciliten la consecución de una sociedad más sostenible y justa para todos, y en este sentido se expone en la Resolución 59/237 de la Asamblea General de las Naciones Unidas; un llamado a los gobiernos para que consideren la posibilidad de incluir [...] medidas para aplicar el Decenio en sus respectivos sistemas y estrategias educacionales y, cuando proceda, en sus planes nacionales de desarrollo. Adicionalmente en ese documento Se invita a los gobiernos a que promuevan la concienciación de la opinión pública y una mayor participación en el Decenio, entre otras cosas, mediante la cooperación y las iniciativas en que participen la sociedad civil y otras partes interesadas, especialmente al principio del Decenio. (p. 51)

Lo planteado en los aportes anteriores justifica desde diversas aristas la importancia que tiene la incorporación de la gestión de riesgo de los desastres en la formación, ya que esta es una herramienta que permite incrementar la comprensión del entorno y además, otorga el conocimiento para su aplicación preventiva, tanto en el hogar como en el trabajo.

Por otra parte, no se puede dejar pasar por alto la Ley de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos (2009), la cual contempla en su título IV, lo referido a la incorporación de la reducción de riesgos en la educación, la cultura y la participación popular, especialmente en sus artículos 35 y 39 de dicha ley, donde se señala lo siguiente:

Artículo 35: El Estado a través de sus instancias pertinentes, garantizará la incorporación, desarrollo y supervisión de contenidos vinculados a la gestión integral de riesgos socionaturales y tecnológicos en la educación formal a través de los diferentes planes, programas y proyectos del sistema educativo nacional, y en la no formal a través de los diferentes programas de capacitación y de divulgación. (p.14)

En concordancia con lo anterior, el artículo 39, establece que: “Los entes del Sistema Nacional de Educación cooperarán con el resto de las instituciones competentes en materia del diseño e implementación de acciones relacionadas con la reducción de riesgos y preparación para casos de emergencias” (p.14). De acuerdo a estos artículos, se puede

aseverar que allí radica la necesidad de iniciar a desarrollar esfuerzos educativos permanentes destinados a descubrir los niveles de riesgo naturales y tecnológicos propios de cada espacio, e investigar qué estrategias pudieran ser implementadas a fin minimizar los riesgos que en esencia son intrínsecos de cada comunidad. Es decir, a través de la gestión integral de riesgos se busca promover las investigaciones educativas que permitan que las personas aprendan a reconocer su entorno, para vivir de manera sensata con los riesgos naturales y tecnológicos que lo rodea.

La Gestión del Riesgo de Desastres en la Universidad Territorial Deltaica Francisco Tamayo

Desde su fundación como Instituto Universitario de Tecnología (I.U.T) Dr. Delfín Mendoza, está ubicado en una zona de alto riesgo; en entrevista realizada de manera personal, al profesor universitario Ordaz, el 23 de junio 2019, sostuvo que la Universidad Territorial Deltaica Francisco Tamayo (UTDFT):

Se crea como parte de la transformación universitaria a partir del IUT Dr. Delfín Mendoza el cual comenzó su funcionamiento en las antiguas instalaciones de LAGOVEN filiar de petróleos de Venezuela, en esta sede funcionaba la refinería Tucupita, una vez iniciada las actividades del IUT, no se programó la eliminación de los riesgos que se encontraban dentro de las instalaciones como lo son tuberías y tanques subterráneos, luego se reinició las actividades en el campo Tucupita a partir de la apertura petrolera reactivando la estación de almacenamiento y bombeo de crudo en las áreas de patio de tanques de la antigua refinería exponiendo a un mayor riesgo las instalaciones de la UTD, sumando peligro de explosión, incendios y exposición a materiales peligrosos. Debido al poco control que se realizó durante las operaciones de la refinería se generaron una serie de pasivos ambientales que durante años estuvieron ocasionando liberación de vapores y emanaciones de crudo en áreas vecinas a la refinería, en donde en el 2009 PDVSA inicio el saneamiento de una laguna de desechos sólidos petrolizados extrayendo 5000 metros cúbicos de material, a pesar de este esfuerzo no ha sido suficiente ya que se siguen generando emanaciones en algunos sitios de la comunidad de San Juan.

Por todo lo antes expresado, se puede afirmar que esta universidad posee un alto nivel de riesgos y vulnerabilidad, debido a varios factores, tanto internos como externos, entre estos se pueden mencionar los siguientes: esta institución se encuentra situada en la Av. Orinoco, en las antiguas instalaciones de LAGOVEN y por debajo de esta infraestructura existen tuberías de petróleo y otros derivados de la misma, muchas de estas en mal estado trayendo como consecuencia erupciones o brote de petróleo, además de esto, limita por el sur, con el Caño Manamo; es decir, al fondo de esta sede se encuentra el Caño Manamo, aproximadamente 50 metros de distancia por el oeste, justamente al lado derecho funciona la empresa Petrodelta o también llamado Campo Tucupita. Todo esto representa una amenaza latente para toda la comunidad universitaria y sus alrededores.

Sin dudas, la comunidad universitaria debería conocer y valorar de manera más detallada las diferentes amenazas y sus características, a la que pudiera estar expuesta y con las que probablemente estarían forzadas a aprender a convivir. Es a partir de este tipo de premisas

que comienza a reclamarse que el sistema educativo, y particularmente los sistemas de formación académica profesional, inculque entre sus egresados el conocimiento de las amenazas de su entorno, la comprensión de los procesos de construcción social de la vulnerabilidad y el riesgo, y las formas como sus prácticas profesionales incide en dicha construcción y condicionan por ende el desarrollo sostenible de su entorno.

Por el contrario, si las universidades no preparan ni fortalecen las capacidades de todas las personas que hacen vida activa dentro de ésta, brindándole el conocimiento para afrontar las amenazas de manera apropiada, entonces existiría una vulnerabilidad educativa. Entendiendo a esta como la ausencia en los programas educativos, de elementos que instruyan una concienciación sobre el entorno que habitan, su equilibrio o desequilibrio. Así mismo, se refiere al grado de capacitación o preparación que se le imparte a la población acerca de la manera adecuada de comportarse a nivel individual, familiar y comunitario de presentarse cualquiera emergencia o desastre.

Formación Permanente del Profesional Universitario

En este apartado se pretende vislumbrar cómo a lo largo de los últimos años la educación universitaria ha asumido un rol fundamental en la transformación de la sociedad, específicamente en la gestión integral del riesgo de desastres, pero hay que reconocer que a pesar del esfuerzo del Estado en la mayoría de las universidades venezolanas, estos conocimientos están encaminados hacia la preparación y respuesta que se debe tener ante una contingencia y la mayoría de las veces son promovido a través de talleres, cursos, prácticas, entre otros, por los organismos de atención de emergencia y desastres como el Cuerpo de Bombero, Protección Civil y Administración de Desastres y la Cruz Roja; por tal motivo, es necesario incorporar todo el colectivo universitario en las diferentes actividades promovidas por estos organismos.

Al respecto Chuquisengo (2011), afirma que el enfoque de la gestión de riesgo de desastres:

[...] no debe ser vista solo como una acción de reducción del riesgo, sino como un instrumento para la participación de los grupos representativos de un conglomerado social. No se trata simplemente de reducir la vulnerabilidad, sino de llegar a establecer acuerdos sociales que aseguren la sostenibilidad de cada logro. (p. 9)

Es decir, esta se centra más en cómo enseñar esquemas de acción sostenible que estén encaminados a mejorar las condiciones de vida de la población, y en particular en aquellos espacios más vulnerables. Por tal motivo, las universidades deben abordar el problema, tanto en su origen, como en sus consecuencias, y para esto, es conveniente plantear objetivos para la formación profesional universitaria, que pudieran ser fáciles de formular, pero bastante difíciles de aplicarlo en los diferentes programas de la educación universitaria, al respecto Galarza y Almuñás (2015), destacan que “la gestión del riesgos aplicada al proceso de planificación estratégica en instituciones de educación superior disminuye las vulnerabilidades, incrementa la resiliencia y aporta beneficios que se reflejan en la calidad del proceso y en sus resultados e impactos” (pp. 45-53). Se deduce, que es necesario incorporar la gestión de riesgo como una medida indispensable y complementaria de cualquier perfil profesional, a fin de permitir que todos los egresados puedan identificar la responsabilidad que tiene su profesión en la conformación de escenarios de riesgos.

Por consiguiente, es propicio aclarar que la ocurrencia de los eventos adversos tanto de origen natural o antrópico, como la existencia de las condiciones de riesgo, no sólo están determinadas por las amenazas, sino principalmente por la existencia de condiciones de vulnerabilidad que vive la población, en consecuencia, es necesario identificar, analizar y entender estas condiciones con el fin de eliminar y disminuir la probabilidad de que ocurra un desastre. Para que un riesgo produzca una catástrofe necesita de una amenaza por la existencia de condiciones de desventaja en la comunidad, ocasionando una vulnerabilidad. Por lo tanto, en la medida en que se minimicen estas y se fortalezcan las capacidades, se estará disminuyendo el riesgo.

Consideraciones Finales

Se puede afirmar, que el tema de gestión del riesgo de desastres es de vital importancia en todo el ámbito educativo en especial el universitario, por lo que el autor de este artículo, señala algunas consideraciones finales:

Hay que desarrollar esfuerzos educativos permanentes para dar a conocer cuáles son los niveles de riesgo existente en cada una de las instituciones educativas y sus alrededores para establecer estrategias que pudieran ser implementadas a fin de minimizar algunos riesgos presentes en estos espacios. En tal sentido, los docentes están llamados a promover el trabajo en equipo, que permitan optimizar las capacidades de preparación y respuesta en cada una de las universidades, ante la ocurrencia de futuros eventos adversos que se pudieran presentar en un momento dado.

Desde las universidades: Las universidades deben utilizar todos aquellos talentos y recursos tanto técnicos, profesionales y logísticos para lograr minimizar los riesgos presentes en esos espacios. Entre los resultados de esta investigación, se evidencia que toda la población de la Universidad Territorial Deltaica Francisco Tamayo están forzados a convivir con varios factores de riesgos, tanto internos como externos, es allí, donde juega un papel preponderante la gestión del riesgo ante posibles desastres, es decir, a través de esta, se pueden establecer estrategias como protocolos de preparación y respuesta que se pudieran activarse ante posibles eventos adversos. En concordancia de lo expuesto, se proponen unas series de acciones donde contempla lo siguiente:

Diseñar e implementar estrategias internas de preparación y respuesta institucional ante posibles eventos adversos, también, es necesaria la elaboración de un plan de contingencia. De esta manera, poder establecer planes de evacuación y para ello se deben aplicar constantemente simulacros, simulaciones donde involucren todo el colectivo universitario. Y por último, indispensables conformar brigadas de atención de emergencias, en las diferentes áreas como: incendio, primeros auxilios y desalojo, entre otras.

Diseñar e implementar estrategias internas de preparación y respuesta institucional ante posibles eventos adversos, también, es necesaria la elaboración de un plan de contingencia, para poder definir cuáles serían las estrategias a seguir a la hora de presentarse cualquier evento adverso, y para ello se deben aplicar constantemente simulacros, simulaciones donde involucren todo el colectivo universitario, y por último, es indispensables la conformación de brigadas de atención de emergencias, en las diferentes áreas como: incendio, primeros auxilios y desalojo, entre otras.

Estas consideraciones emanadas al calor de la investigación efectuada, giran de manera permanente en abrazar con pertinencia una cultura preventiva ante los eventos adversos prevenir de los desastres naturales y/o antrópicos. De manera que, esta investigación permanece abierta a la consideración y opinión de estudios posteriores. Esa es la intención del autor.

Referencias

- Blackshields, D; Cronin, J. G. R. y Higgs, B. (2016). *Aprendizaje integrado: Investigaciones internacionales y casos prácticos*. [Libro en línea]. NARCEA, S.A. Ediciones, 2016. Madrid España. Disponible: <https://books.google.co.ve/books?isbn=842772215X>. [Consulta: 2019, mayo 17].
- Chuquisengo, O. (2011). *Guía de gestión de riesgos de desastres: Aplicación práctica*. Lima, Perú: Soluciones Prácticas. [Documento en línea]. Disponible: <http://www.solucionespracticas.org.pe/Descargar/1760/14753>. [Consulta: 2019, mayo 17].
- Galarza, J. y Almuiñas, A. (2015). *La gestión de los riesgos de planificación estratégica en las instituciones de educación superior*. Rev. Cubana Edu. Superior. [Artículo en línea]. Vol.34 N°.2, mayo-agosto, 2015. Disponible: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0257-43142015000200005. [Consulta: 2019, junio 13].
- Garbanzo, G. (2016). *Desarrollo organizacional y los procesos de cambio en las instituciones educativas, un reto de la gestión de la educación*. Revista Educativa. [Revista en línea]. Vol. 40, núm. 1, enero-junio, 2016, pp. 67-87. Disponible; <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44043204005>. [Consulta: 2019 junio 11].
- Ley de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos (2009). Gaceta Oficial N° 39.095 de 29 de enero de 2009. Caracas, Venezuela.
- Ley Orgánica de Educación (2009). *Gaceta Oficial N° 5.929* Extraordinario del 15 de agosto de 2009). Caracas, Venezuela.
- Linayo, A. (2015). Avances y retos del sector educativo para la aplicación de un plan de gestión integral de riesgos socionaturales y tecnológicos en Venezuela. [Informe en línea].

Curriculum vitae

Abrahán José Sifontes Hernández. Profesional de la docencia con 23 años de experiencia; estudios realizados: Maestro Especialidad Educación Integral (2001); Profesor Especialidad Educación Integral (2003) del I.M.P.M - U.P.E.L; Especialista en Planificación y Evaluación Educativa (2010) egresado del CIPSPV; Licenciado en Contaduría Pública (2013) de la UNA; Magister en Ciencia Mención Supervisión y Gerencia Educativa (2015) del CIPSPV. y Licenciado en Administración de Empresa (2017) de la UNA. Actualmente es profesor ordinario en la categoría agregado en el UTD "Francisco Tamayo", y Bombero Profesional desde los 18 años.

Código ORCID: 0000-0002-1342-5564